

REVISTA ANTIOQUEÑA DE LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES Y LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

Vol. 8, No. 2, Julio - Diciembre 2018

RACCIS

www.fundacioniai.org/raccis
[raccis\(AT\)fundacioniai.org](mailto:raccis(AT)fundacioniai.org)

Publicación semestral de la Editorial Instituto Antioqueño de Investigación

Medellín, Antioquia

Licencia

El contenido y/o cualquier restricción legal que involucre los artículos publicados es responsabilidad exclusiva de sus autores

La Investigación en la Universidad del Siglo XXI

Vivimos en una era de cambios constantes, rápidos e impredecibles. Las reacciones de las personas a esta realidad varían ampliamente e inclusive algunas usan palabras tales como confundir, amenazar o asustar para describirla, pero aquí preferimos términos como estimulante, desafiante y emocionante. Siglos a partir de ahora esas mismas personas recordarán esta era como una de las más fértiles y dramáticas de la historia humana y es nuestro privilegio anticipar, arriesgar y presenciar los cambios trascendentales que ocurren en las primeras décadas de este siglo.

En este sentido, la investigación universitaria, a través de la innovación y el descubrimiento, tienen que ser motores poderosos para el cambio, la transformación y el desarrollo humano. Además, el gobierno y la industria deberán ser socios efectivos para ayudarles a sostener y mejorar su papel como líderes del conocimiento para las generaciones venideras. Pero ¿qué significado debe tener la investigación en la universidad del siglo XXI? En pocas palabras, debe ser una parte integral y principal de su misión, donde los investigadores no sean simplemente especialistas en el trabajo de otros, sino generadores activos de lo que se enseña, piensa y practica en todo el mundo.

Las universidades que asuman la investigación de esta manera se convertirán en el epicentro para crear y descubrir nuevos conocimientos. Pero primero hay que analizar lo que muchos imaginan en relación con la educación superior, es decir, que va en una dirección completamente nueva: adquirir una apariencia radicalmente diferente, dominada por las comunicaciones, los computadores, la interactividad y la Inteligencia Artificial, y poblada por profesores y estudiantes que nunca tendrán contacto personal real.

Ciertamente, las aplicaciones de alta tecnología están floreciendo hoy y continuarán funcionando en momentos posteriores, pero la misión central de las universidades seguirá siendo la misma, porque, aunque el contexto de nuestra sociedad puede cambiar radicalmente, el contenido que nos hace humanos no cambia. Al mirar hacia adelante es esencial distinguir entre las cosas que cambian, como los factores económicos, ambientales y tecnológicos, y las que no lo hacen, como la naturaleza y las necesidades humanas fundamentales. En general, las universidades tienen que entender esta realidad mejor que muchos otros sectores de la sociedad y deben ser tanto adaptables como duraderas. Es el caso de por qué, de las 80 instituciones que han sobrevivido continuamente desde 1520, unas 70 son universidades.

Entonces, aunque siempre se ha recalcado que las universidades cambian muy lentamente, la realidad es sí pueden responder a las fuerzas del cambio mientras mantienen fielmente sus valores fundamentales. Diversos analistas y futuristas han observado que el desarrollo tecnológico se equilibra con nuevo conocimiento, es decir, que cada vez que la alta tecnología les permite a las personas nuevas opciones, mayor independencia y experiencias personalizadas, también necesitan desarrollar nuevas formas de contacto para mantener las relaciones con otros seres humanos. Es por eso que todavía en este siglo se construyen estadios, teatros y campus universitarios, y que las entradas a eventos artísticos y deportivos sean más difíciles de comprar, a pesar de que, como producto, pueden entregarse en formas mucho más económicas y convenientes para el cliente final. Lo que sucede es que somos humanos, y los humanos se alimentan de auténticos encuentros comunitarios cara a cara. No importa cuán conectados estemos, esta parte simple de la naturaleza humana nunca cambiará y, por lo tanto, el campus universitario nunca desaparecerá.

Las relaciones cara a cara profesor-estudiante, estudiante-estudiante y profesor-profesor no son meramente sentimentales, porque, entre otras cosas, ellas conducen el progreso. Los niveles más altos de excelencia en un individuo y en una comunidad generalmente se producen a través del encuentro humano, y lo mismo ocurre con las universidades. Se ha demostrado que las personas que trabajan de forma independiente se desempeñan bien resolviendo desafíos simples, pero las comunidades interdependientes de personas son mejores para resolver desafíos complejos y, en el siglo XXI, los mayores desafíos de la humanidad serán extremadamente complejos.

De acuerdo con esto, la investigación universitaria se debe encaminar a responder a las exigencias de la humanidad y a enfrentar los cambios y desafíos que surgen continuamente. El primer cambio importante ocurre en la duración del proceso educativo de una persona, porque ciertamente no termina con la secundaria y, actualmente, tampoco lo hace con el pregrado. Los estudiantes matriculados en la universidad hoy, especialmente en universidades con una visión altamente investigativa, tendrán cuatro o cinco carreras diferentes en su vida, no solo trabajos, sino carreras. Veremos que cada vez más los estudiantes universitarios regresan a la universidad para obtener títulos avanzados y en busca de educación continua.

Otro cambio importante en la educación superior es el *aprendizaje a distancia o virtual*, referido como la educación que se imparte desde cualquier parte del mundo. Aunque los campus físicos siempre serán el corazón palpitante de las universidades que investigan, la tecnología permitirá que extiendan sus arterias hacia el exterior. La educación a distancia es esencial porque existen pocos campus universitarios para atender la alta demanda de la creciente población mundial. Lo que, indirectamente, genera el tercer cambio relacionado con la necesidad de buscar nuevos ingresos para atender esta amplia demanda. Algo en lo que puede ayudar una estructura de investigación en alianza con la industria y el estado.

El cuarto cambio implica lo que se llama transdisciplinariedad y que, aunque no es la palabra más eufónica, ayuda a construir un puente entre el abismo que separa actualmente las diferentes disciplinas académicas en la universidad. La transdisciplinariedad se está convirtiendo rápidamente en el *sine qua non* de la universidad que investiga en serio en este siglo. La investigación y la educación transdisciplinar es donde se generan las chispas de la invención y la creatividad; pero el problema es que muchas universidades hablan de docencia e investigación transdisciplinar, pero pocas realmente lo practican. La realidad es que la universidad que realice investigación aplicando verdaderamente la transdisciplinariedad, será una institución líder en el siglo XXI.

La transdisciplinariedad es la razón que les permitirá a las facultades universitarias aplicar el concepto de *amplitud con profundidad* entre sus estudiantes. Esto se sustenta en el hecho de que, durante el último siglo y medio, vimos una creciente especialización y compartimentación del conocimiento, pero hoy en día la especialización a nivel de pregrado en las universidades casi no tiene sentido. Hace solo 50 años un título de pregrado era una credencial terminal para la mayoría de los estudiantes, pero hoy es simplemente un preparatorio, porque casi todos necesitarán continuar sus estudios de posgrado o de certificación profesional.

Todo esto nos lleva al quinto gran cambio: el surgimiento de la educación postdoctoral como la credencial terminal de facto en muchas disciplinas, especialmente en física, química, ciencias de la vida, psicología y algunas ingenierías. Así como hace un siglo el doctorado surgió como la credencial académica terminal, la cita postdoctoral es ahora la credencial terminal en un número creciente de campos. Estamos en el punto en que la investigación verdaderamente original se está haciendo más a nivel postdoctoral y no tanto a nivel doctoral, y cada vez es más innovadora y transdisciplinar. La educación posdoctoral es un desarrollo maravilloso para las universidades que investigan y para la empresa de la investigación en cada nación del mundo. Es decir, con las exigencias y demandas de la humanidad en relación con la investigación en este siglo, los doctorados se están quedando cortos para responder adecuadamente.

Ahora bien, un desafío para las universidades, los gobiernos y las empresas es el de trabajar juntos en la transferencia de tecnología. Referido como el proceso de llevar los resultados de la investigación universitaria al mercado y considerado como un esfuerzo que tendrá un enorme impacto en nuestro mundo en el nuevo siglo. Pero esta transferencia es un proceso sofisticado y a menudo complejo, que necesita recursos e infraestructura suficientes para que funcione bien. Por eso, la universidad debe estructurar su investigación en torno a procesos de largo aliento, no en proyectos a corto plazo y con ambiciones miserables enfocadas simplemente a artículos o trabajos en eventos. Porque lo que necesita es establecer una infraestructura de transferencia de tecnología, que reconozca las realidades del mundo de los negocios. Un error común en las universidades es asumir que una nueva tecnología en sí misma proporcionará el impulso necesario para su comercialización, pero nada más lejos de la realidad,

porque gran parte de la transferencia de tecnología implica trabajar en la fase de aplicación y encontrar aplicaciones no previstas por los investigadores que, originalmente, desarrollaron esa tecnología.

Un asunto que se puede a partir de lo anterior es que cuando las universidades se involucran en la transferencia de tecnología se alejarán del concepto clásico de academia y perder algo esencial de su misión. Ciertamente, los valores y objetivos de una universidad son fundamentalmente diferentes de los de una empresa con ánimo de lucro, como deberían ser. Me preocupa que las universidades renuncien a su integridad académica en un esfuerzo por cortejar a las empresas, o incluso al gobierno, y capitalizar sus procesos investigativos. Cuanto más actúe una universidad como un negocio con fines de lucro mayor será el riesgo de que su relación principal, es decir, la relación profesor-estudiante, se vea comprometida. Y perseguir los beneficios de la transferencia de tecnología es potencial y éticamente muy corrosivo. Por eso necesitamos que existan sólidas salvaguardas de conflicto de intereses, y debemos protegernos constantemente de no socavar el propósito básico de la academia. Pero, al mismo tiempo, tenemos que ir más allá de la idea de que la comercialización de la investigación universitaria es inherentemente contraria al papel de la universidad. El papel y la función de las universidades está evolucionando dentro de una tradición general y la innovación necesariamente no significa una ruptura con la tradición. Más bien, debería significar incorporar nuevos enfoques dentro de la tradición académica.

El hecho simple es que la noción de universidades como torres de marfil separadas ya no es sostenible, y la noción de que los departamentos o disciplinas individuales son silos separados entre sí en el panorama académico tampoco lo es. La educación superior está cada vez más interconectada, y esta tendencia a veces se acompaña de grandes lamentos y crujir de dientes de los tradicionalistas académicos. Pero el movimiento inexorable de las universidades que investigan a la transdisciplinariedad, a la educación virtual, a un mayor énfasis en la educación postdoctoral, a la comercialización de su investigación, es, en mi opinión, saludable y necesario.

Al mismo tiempo, debemos recordar que, si bien muchos aspectos de las universidades están cambiando, muchos otros son perdurables y atemporales. La misión duradera de las grandes universidades es el desarrollo de los seres humanos y de la sociedad en su conjunto a través del cultivo y el enriquecimiento de la mente y el espíritu. Esta misión central no cambiará, porque la universidad de ayer, de hoy y de mañana está en el *negocio* de la construcción de personas, y esa misión perdurará. Las sociedades también recurren a las universidades para ayudarles a los jóvenes a adquirir sabiduría y perspicacia, amor por la verdad y la belleza, discernimiento moral, comprensión de sí mismos y respeto y aprecio por los demás. Estos valores tampoco cambiarán y, de hecho, en estos tiempos de incertidumbre una misión clara y elevada como esta es tanto más necesaria.

En el mundo moderno, quizá la sociedad más diversa que haya existido en la historia, también buscamos que las universidades sean foros en los que se puedan articular, explorar y probar ideas, ideas que a veces son controvertidas. Esto tampoco va a cambiar. Las universidades que investigan en el siglo XXI continuarán siendo lugares donde el pensamiento original puede florecer, y donde el intercambio de conocimiento e ideas sea verdaderamente libre. Deben seguir dedicándose especialmente a preparar a los ciudadanos para abrazar los valores del respeto por los demás, con civilidad y desarrollo continuo.

Debemos estar seguros de que juntos podemos y haremos avanzar al mundo, el *Gran Experimento Humano*, en un momento en el que enfrenta desafíos abrumadores desde muchos sectores. Por eso, hay que enfrentar estos desafíos con un sentido, no de confusión o miedo, sino con entusiasmo y con el conocimiento de que estamos viviendo en una de las épocas más fértiles y emocionantes de la historia. Pero deberá ser la universidad que investiga la encargada de marcar el rumbo en muchos de estos aspectos.